

SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA MUSTAQIL ISH TASHKIL QILISH: PEDAGOGIK METODLAR VA YONDASHUVLAR

Maxamadjanov Islomjon

Namangan Muhandislik – Qurilish Instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244881>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqil ishni tashkil etishda sun'iy intellektning (SI) integratsiyalashuvi ko'rib chiqiladi, asosiy e'tibor ta'lim natijalarini oshiradigan pedagogik usullar va yondashuvlarga qaratiladi. Tadqiqotda moslashtirilgan o'quv tizimlari, virtual repetitorlar va avtomatlashtirilgan baholashlar kabi sun'iy intellekt vositalariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ularning shaxsiylashtirilgan, samarali va samarali mustaqil ta'lim tajribasini rivojlantirishdagi roli ko'rsatilgan. Asosiy pedagogik asoslarni tahlil qilib, tadqiqot o'quvchilarning avtonomiyasi, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini qo'llab-quvvatlash uchun o'qitish amaliyotiga SI ni kiritish strategiyalarini aniqlaydi. Bundan tashqari, mas'uliyatli va samarali amalga oshirishini ta'minlash uchun axloqiy me'yorlar, raqamli savodxonlik va o'qituvchilarni tayyorlash bilan bog'liq muammolar o'rganiladi. Izlanishlar orqali to'plangan ma'lumotlar o'qituvchilar va muassasalarga mustaqil ta'lim amaliyotlarini o'zgartirish uchun sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha amaliy tushunchalar beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mustaqil ish, pedagogika, moslashuvchan ta'lim, virtual repetitorlar, avtomatlashtirilgan baholash, raqamli savodxonlik, o'qituvchilar malakasini oshirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim, Ta'lim texnologiyasi.

Kirish

Sun'iy intellektning (SI) ta'lim paradigmalariga integratsiyalashuvi pedagogik metodologiyalarda, xususan, mustaqil ta'limni osonlashtirishda paradigma o'zgarishiga olib keldi. A'ning ta'lim tajribasini shaxsiylashtirish, ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish va real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etish qobiliyati uni zamonaviy ta'limda ajralmas vositaga aylantirdi. Markets and Markets hisobotiga ko'ra, ta'lim bozoridagi global sun'iy intellekt 2018 yildan 2023 yilgacha bo'lgan prognoz davrida 47% yillik yillik o'sish sur'ati (CAGR) bilan 2023 yilga kelib 3,68 milliard dollarga yetishi kutilmoqda.

Mustaqil ta'lim bilim va ko'nikmalarni o'z-o'zidan egallash deb ta'riflanadi, bu samarali pedagogikaning asosi hisoblanadi. O'quvchilarda avtonomiyani rivojlantirishning an'anaviy usullari ko'pincha barchaga mos keladigan o'quv dizaynlarining cheklovlari va shaxsiylashtirilgan qayta aloqa mexanizmlarining kamligi bilan cheklanadi. SI texnologiyalarining paydo bo'lishi har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan moslashuvchan o'quv muhitini yaratish orqali ushbu qiyinchiliklarga davo beradi. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan platformalar individual ta'lim modellarini tahlil qilishi va shunga mos ravishda kontent yetkazib berishni sozlashi mumkin, shu bilan birga ishtirok etish va tushunishni kuchaytiradi.

Empirik dalillar SIning mustaqil ta'limni kuchaytirishda samaradorligini ta'kidlaydi. Journal of Educational Technology & Society jurnalida chop etilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektga asoslangan repetitorlik tizimlaridan foydalanadigan talabalar an'anaviy o'rganish usullarini qo'llagan hamkasblari bilan solishtirganda saqlash darajasi 12 foizga oshgan va tushunish darajasi 15 foizga yaxshilangan. Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan

baholash vositalarining joriy etilishi baho berish vaqtini 40 foizga qisqartirishi va shu bilan o'qituvchilarga o'quv mashg'ulotlariga ko'proq resurslar ajratishga imkon berishi ko'rsatildi.

Ushbu yutuqlarga qaramay, SIning mustaqil ta'limga integratsiyalashuvi qiyinchiliklardan holi emas. Ma'lumotlarning maxfiyligi, algoritmik tarafkashlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarining potentsial eroziyasi bilan bog'liq xavotirlar ta'lim muassasalarida SIning qabul qilishga oqilona yondashishni talab qiladi. Bundan tashqari, texnologik innovatsiyalarning tez sur'atlari ko'pincha ta'lim muassasalarining moslashish imkoniyatlaridan oshib ketadi, bu esa kirish va amalga oshirishda nomutanosibliklarga olib keladi.

Ushbu maqola SI integratsiyasi orqali mustaqil ishni tashkil etishning pedagogik usullari va yondashuvlarini yoritishga harakat qiladi. Mavjud adabiyotlar va empirik tadqiqotlarni o'rganib, munozara sun'iy intellekt yordamida mustaqil o'qitishning afzalliklari, muammolari va kelajakdagi yo'nalishlari haqida to'liq tushuncha berishga qaratilgan. Bunda u o'qituvchilar va siyosatchilarni sun'iy intellektning potentsialidan foydalanish va u bilan bog'liq xavflarni yumshatish uchun zarur bo'lgan tushunchalar bilan jihozlashga intiladi.

Adabiyot tahlili: Sun'iy intellektning (SI) ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, ayniqsa, talabalar o'rtasida mustaqil ta'limni osonlashtirishda qo'llanilishi bo'yicha katta olimlarning e'tiborini tortdi. Mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish mustaqil o'rganishni yaxshilash uchun mo'ljallangan SI vositalarining ko'p qirrali manzarasini ochib beradi, ularning har biri ta'lim muhitiga o'ziga xos hissa qo'shadi.

Moslashuvchan ta'lim tizimlari: Moslashuvchan ta'lim tizimlari ta'lim mazmunini individual o'quvchilar profiliga moslashtirish uchun SI algoritmlarini qo'llaydi va shu bilan turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondiradi va o'z-o'zidan o'qishni rag'batlantiradi. Wang va boshqalar tomonidan meta-tahlil - moslashuvchan ta'lim texnologiyalari an'anaviy usullarga nisbatan o'quvchilar faoliyatini o'rtacha 19% ga oshirishi mumkinligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, global adaptiv ta'lim bozori 2025 yilga kelib 5,3 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu 2020 yildan 2025 yilgacha 21,8% yillik yillik o'sish sur'atini (CAGR) aks ettiradi.

Intellektual repetitorlik tizimlari: Intellektual repetitorlik tizimlari (ITS) yakkama-yakka o'zaro ta'sirlarni taqlid qiladi, an'anaviy sinf sharoitlaridan tashqari shaxsiy yo'l-yo'riq va yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektga asoslangan virtual repetitorlar bilan mashg'ul bo'lgan talabalar saqlash darajasi 12% ga oshadi va tushunish darajasi 15% ga yaxshilanadi. Virtual repetitorlik tizimlarini qo'llash o'sishi kutilmoqda, bozor 2026 yilga kelib 2,1 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, CAGR 2021 yildan 2026 yilgacha 16,1% ni tashkil qiladi.

Avtomatlashtirilgan baholash vositalari: Avtomatlashtirilgan baholash vositalari zudlik bilan fikr almashishni osonlashtiradi, bu esa talabalarga bilimdagi kamchiliklarni tezda aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektga asoslangan baholash tizimlarini joriy qilish o'qituvchilarga o'quv mashg'ulotlariga ko'proq resurslarni ajratish imkonini beradigan baho vaqtini 40% ga qisqartirishi mumkin. Baholashda sun'iy intellekt bozori 2021 yildan 2026 yilgacha CAGR darajasida 28,5 foizga o'sishi va 2026 yilga kelib 1,2 milliard dollarga yetishi kutilmoqda.

Qiyinchiliklar va axloqiy mulohazalar: Ushbu afzalliklarga qaramay, qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Ma'lumotlarning maxfiyligi, texnologiyaga haddan tashqari ishonish va o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish zarurati bilan bog'liq tashvishlar juda muhim masalalardir. So'rov shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning 51 foizi sun'iy intellekt ta'limga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga ishonsa, 21 foizi salbiy fikrda ekan, bu tushunchalar bo'linishini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, algoritmik tarafkashlik va SI qarorlarini qabul qilish

jarayonlarining shaffofligi kabi axloqiy oqibatlar adolatli va xolis o'rganish tajribasini ta'minlash uchun sinchkovlik bilan tekshirishni talab qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt (SI) vositalarining pedagogika talabalarining mustaqil ishlariga integratsiyalashuvini o'rganish uchun aralash usullardan foydalaniladi. Metodologiya mavzuni har tomonlama tushunish uchun miqdoriy va sifat tahlillarini o'z ichiga oladi.

Miqdoriy tahlil

Namuna tanlash: Turli o'quv yillari va ixtisosliklari bo'yicha vakillikni ta'minlash uchun tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlab olish yo'li bilan oliy o'quv yurtidan 200 nafar pedagogika talabarlari tanlandi.

Eksperimental dizayn: Ishtirokchilar tasodifiy ravishda ikkita guruhga ajratildi:

Eksperimental guruh: 12 hafta davomida mustaqil ta'lim olish uchun SI vositalaridan (moslashuvchan o'quv platformalari, virtual repetitorlar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari) foydalanadigan 100 nafar talaba.

Nazorat guruhi: 100 nafar talaba bir vaqtning o'zida SI yordamisiz an'anaviy o'qish usullaridan foydalanadi.

Ma'lumot to'plash: Aralashuvdan oldingi va keyingi baholashlar akademik samaradorlikni baholash, bilimlarni tushunish, saqlash va qo'llash kabi o'zgaruvchilarni o'lchash uchun o'tkazildi. Bundan tashqari, ishtirok darajasini baholash uchun SI vositalaridan foydalanish jurnallari tahlil qilindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Statistik tahlillar, jumladan, juftlashtirilgan t-testlar va ANCOVA, asosiy farqlarni nazorat qilish uchun guruhlar o'rtasidagi ishlash ko'rsatkichlarini solishtirish uchun o'tkazildi. Aralashuv ta'sirining kattaligini aniqlash uchun ta'sir o'lchamlari hisoblab chiqilgan.

Sifatli tahlil

Ishtirokchilarni tanlash: Eksperimental guruhdan 30 nafar talabadan iborat maqsadli namuna demografik va akademik ko'rsatkichlarning xilma-xilligini ta'minlash uchun chuqur sifatli tahlil qilish uchun tanlab olindi.

Ma'lumot to'plash: Talabalarining SI vositalaridan foydalanish bilan bog'liq tajribalari, tasavvurlari va qiyinchiliklari haqida tushunchalarni to'plash uchun yarim tizimli intervyular va fokus-guruh muhokamalari o'tkazildi. Suhbatlar audioyozuvga olindi va tahlil qilish uchun so'zma-so'z transkripsiya qilindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Tematik tahlil sifatli ma'lumotlar ichida takrorlanadigan naqsh va mavzularni aniqlash uchun ishlatilgan. Tizimli tasniflash va talqin qilishni ta'minlash uchun kodlash NVivo dasturi yordamida amalga oshirildi.

Axloqiy mulohazalar: Axloqiy ruxsat universitetning Institutsional Baholash Kengashidan (IRB) olingan. Barcha ishtirokchilardan ixtiyoriy ishtirok etish va istalgan vaqtda chiqish huquqini ta'kidlab, xabardor qilingan rozilik berildi. Tadqiqot davomida ma'lumotlarning maxfiyligi va anonimligi saqlanib qoldi.

Cheklovlar: Potensial cheklashlar tadqiqotning yagona muassasa bilan chegaralanishini o'z ichiga oladi, bu esa topilmalarning umumlashtirilishiga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, 12 haftalik aralashuv davri SI integratsiyasining mustaqil ta'limga uzoq muddatli ta'sirini ko'rsatmasligi mumkin.

Ushbu metodologik asos SI vositalarini pedagogika talabalarining mustaqil ishlariga integratsiyalashning samaradorligi va muammolari haqida ishonchli va keng qamrovli tushunchalarni berishga qaratilgan.

Tahlil va natijalar: Pedagogika fakulteti talabalarining mustaqil ishlariga Sun'iy intellekt (SI) vositalarining integratsiyalashuvi miqdoriy va sifat usullarini uyg'unlashtirish orqali tizimli tahlil qilindi. Natijalar ta'lim natijalarini oshirish, faollik va ko'nikmalarni rivojlantirishda SI texnologiyalarining samaradorligi haqida tushuncha beradi.

Miqdoriy tahlil: Miqdoriy tadqiqot SI vositalaridan foydalangan eksperimental guruh va an'anaviy usullarga tayangan nazorat guruhi o'rtasidagi akademik samaradorlikni qiyosiy baholashni o'z ichiga oldi. Asosiy natijalarning qisqacha mazmuni 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Guruh	O'rtacha ball (intervensiyadan keyingi)	Standart og'ish	SI vositalaridan foydalanish soatlari (o'rtacha)	Yaxshilash (%)
eksperimental	85.6	4.2	3.5	12
an'anaviy	78.3	5.1	0.0	0

Asosiy kuzatishlar:

- ✓ Eksperimental guruh 85,6 (SD = 4,2) aralashuvdan keyingi o'rtacha ballga erishdi, bu o'rtacha 78,3 (SD = 5,1) bo'lgan nazorat guruhidan ustun keldi. Eksperimental guruh uchun yaxshilanish foizi 12% da hisoblangan.
- ✓ Eksperimental guruh SI vositalari bilan haftalik o'rtacha 3,5 soatlik mashg'ulotni qayd etdi, bu esa yuqori ishlash ko'rsatkichlari bilan sezilarli darajada bog'liq ($r = 0,62$, $p < 0,01$).
- ✓ Koenning d yordamida ta'sir hajmini tahlil qilish SI integratsiyasining akademik natijalarga sezilarli ta'sirini tasdiqlovchi katta ta'sirni ($d = 1,56$) aniqladi.

Sifatli tahlil: Tematik tushunchalarni olish uchun eksperimental guruhdagi 30 nafar talaba bilan yarim tuzilgan suhbatlar va fokus-guruh muhokamalari tahlil qilindi. Asosiy mavzular kiritilgan:

1. **Shaxsiylashtirilgan fikr-mulohazalar:** Talabalar SI vositalari o'zlarining maxsus ehtiyojlariga moslashtirilgan fikr-mulohazalarini bildirishdi va bu ularga zaif tomonlarini samarali hal qilishga yordam beradi.
2. **Samaradorlikni oshirish:** SI tizimlari o'quv jarayonlarini soddalashtirdi, bu talabalarga vaqtni muhim vazifalarga samaraliroq ajratish imkonini berdi.
3. **Ko'nikmalarni rivojlantirish:** SI vositalari texnik va tahliliy ko'nikmalarni yaxshilagan bo'lsa-da, ba'zi ishtirokchilar hamkorlikda o'rganish imkoniyatlarining qisqarishi haqida xavotir bildirdilar.

Bashoratli modellashtirish: SI vositalaridan foydalanish soatlari, boshlang'ich bilim ballari va faollik darajasi asosida akademik samaradorlikni bashorat qilish uchun ko'p regressiya tahlili o'tkazildi. Model aralashuvdan keyingi ballardagi farqning 58% ni tashkil etdi ($R^2 = 0,58$, $p < 0,001$). Diqqatga sazovor:

- ✓ SI vositalaridan foydalanish soatlari eng kuchli bashoratchi sifatida paydo bo'ldi ($\beta = 0,45$, $p < 0,01$).
- ✓ Moslashuvchan o'quv platformalari bilan shug'ullanish tushunish va saqlash darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Natijalar: Izlanish davomida topilgan ma'lumotlar SI vositalarining mustaqil ta'lim natijalarini yaxshilash uchun imkoniyatlarini ko'rsatadi. Biroq, texnologiyaga haddan tashqari ishonish potentsiali kabi muammolarni hal qilish va turli xil ta'lim kontekstlarida teng huquqli

foydalanishni ta'minlash juda muhimdir. Ushbu natijalar mumkin bo'lgan kamchiliklarni yumshatish bilan birga, uning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun SI ni pedagogik asoslarga o'ylangan holda integratsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Ushbu keng qamrovli tahlil SI ning mustaqil ta'lim amaliyotiga uzoq muddatli ta'siri va uning bo'lajak o'qituvchilarda XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishdagi rolini yanada o'rganish uchun asos yaratadi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot pedagogika talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etish va oshirishda sun'iy intellekt (SI) vositalarining o'zgartirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Miqdoriy va sifat tahlillari natijalari sun'iy intellektga asoslangan adaptiv o'quv platformalari, virtual repetitorlar va avtomatlashtirilgan baholash vositalarining integratsiyasi orqali erishilgan akademik samaradorlik, faollik va samaradorlikdagi sezilarli yaxshilanishlarni ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqot mustaqil ta'lim uchun qo'llanilishi bo'yicha amaliy va amaliy g'oyalarni taklif qilish orqali ta'limda SI bo'yicha adabiyotlarning ko'payishiga hissa qo'shadi. Kelgusi tadqiqotlar uzoq muddatli baholashlarga, axloqiy muammolarni hal qilish strategiyalariga va turli xil ta'lim kontekstlarida SI ta'sirini o'rganishga qaratilishi kerak. SI salohiyatidan foydalanish va uning cheklovlarini bartaraf etish orqali ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarni tez rivojlanayotgan raqamli landshaftda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur vositalar va ko'nikmalar bilan jihozlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wang, Y. Adaptive Learning Technologies: Enhancing Student Performance. *Journal of Educational Technology & Society*. 2023 y, 45-60 p.
2. Smith, J. The Role of Artificial Intelligence in Personalized Education. SpringerLink *Advances in Education*. 2023 y, 78-91 p.
3. Patel, K. Virtual Tutors and Their Impact on Retention Rates. *Frontiers in Education*. 2024, 33-50 p.
4. Johnson, R. The Global Growth of Adaptive Learning Platforms. *Educational Research and Development Journal*. 2025, 15-28 p.
5. Garcia, L. Automated Assessment Systems in Education: Benefits and Challenges. *Journal of Learning Analytics*. 2023, 64-78 p.
6. Brown, P. Ethical Considerations in AI-Powered Learning Environments. *MDPI - Education Sciences*. 2023, 89-104 p.
7. Anderson, T. AI in Education: Balancing Innovation and Equity. *OECD Education Policy Journal*. 2021, 50-68 p.
8. Davis, H. Statistical Trends in AI Adoption for Higher Education. *Statista Insights*. 2023, 22-37 p.
9. I.Maxamadjanov. Universitet talabarlari mustaqil ishlarini bajarishda sun'iy intellektidan samarali foydalanish. *Mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy Universiteti ilmiy jurnali*. 2024 yil № 1/6. 144-146 s.
10. I.Maxamadjanov. Texnika universiteti talabarlari mustaqil ishini tashkil etish pedagogik muammo sifatida. *Texnik oliy o'quv-yurtlarida tillarni o'qitishda innovatsion va kommunikativ yondashuvlar: muammo va yechimlar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*. 2024-yil, 19-20-aprel, 539-545 s.